

Ergebnisse der Befragung von Studienberechtigten
des Schulabschlussjahrgangs 2021/2022

Die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse basieren auf der Befragung von Studienberechtigten des Schulabschlussjahrgangs 2021/2022, die im Rahmen des vom DZHW durchgeführten Student Life Cycle Panels (SLC) erhoben wurden. Das Student Life Cycle Panel ist ein Zusammenschluss des seit 1976 bestehenden Studienberechtigtenpanels und des Absolventenpanels, mit dem bereits seit 1989 Hochschulabsolvent*innen befragt werden. In diesem bundesweiten Befragungsprojekt werden Studienberechtigte und Hochschulabsolvent*innen über mehrere Jahre ihres Bildungs- und Berufsweges begleitet. Die Studienberechtigtenkohorten werden hierzu üblicherweise ein halbes Jahr vor ihrem Schulabschluss zum ersten Mal befragt; ein halbes Jahr nach ihrem Schulabschluss ein zweites Mal; und erhalten dann im Abstand von zwei Jahren weitere Befragungseinladungen. Die im Rahmen des Projekts erhobenen Längsschnittdaten stellen eine wichtige Grundlage für das nationale Bildungsmonitoring sowie für die Beantwortung einer Vielzahl von Fragen der Hochschul- und Wissenschaftsforschung dar.

Die Studienberechtigten des Schulabschlussjahrgangs 2021/22 bilden die erste Kohorte, die im Rahmen des neuen Student Life Cycle Projekts befragt wurde. Themen der Befragung sind zu diesem Erhebungszeitpunkt unter anderem die Pläne nach der Schulzeit (insbesondere die Studien- bzw. Berufsausbildungsabsichten), aber auch Motive, Interessen und Persönlichkeitseigenschaften sowie einige soziodemographische Merkmale. Wo es möglich war, wurden hierzu Fragen verwendet, die auch bereits in den Vorgängerbefragungen des DZHW-Studienberechtigtenpanels zum Einsatz kamen. Dies erlaubt es, die aktuellen Ergebnisse des Jahrgangs 2022 in einer Zeitreihe mit den Ergebnissen früherer Jahrgänge von Studienberechtigten (2008, 2010, 2012, 2015 und 2018) zu betrachten, wodurch Erkenntnisse über Veränderungen in den Absichten und Präferenzen der Befragten im Zeitverlauf gewonnen werden können. Zusätzlich zu diesem Kernprogramm, werden die einzelnen Befragungen des SLC mit inhaltlichen Schwerpunktthemen ergänzt. Für die Studienberechtigtenkohorte 2022 umfassten diese inhaltlichen Schwerpunkte die persönlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie das Thema „Berufliche Orientierung“.

Die Befragung fand dabei, wie auch schon bei früheren Studienberechtigtenbefragungen des DZHW, ein halbes Jahr vor Erwerb der Hochschulreife mit Hilfe von standardisierten Fragebögen an den teilnehmenden Schulen statt. Hierzu wird zunächst auf der Grundlage der amtlichen Schulverzeichnisse der Bundesländer eine geschichtete, disproportionale Zufallsstichprobe aus Schulen bzw. Schulzweigen gezogen, an denen Schüler*innen eine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife erwerben können. Schulen mit mehreren zur Hochschulreife führenden Schularten gingen dabei mit jedem Schulzweig einzeln in die Stichprobenziehung ein. Die Stichprobe ist stratifiziert nach Bundesland, Schulart und Art der Hochschulzugangsberechtigung. Zusätzlich wurde der quotierte Fragebogenrücklauf der zuvor durchgeführten

Studienberechtigtenbefragungen berücksichtigt, so dass einzelne Schularten in den Bundesländern je nach erwarteter Teilnahmebereitschaft über- bzw. unterproportional in die Stichprobe einbezogen wurden. In jedem gezogenen Schulzweig erhalten alle Schüler*innen einen Fragebogen (Cluster-Sample).

Die so ermittelten Schulen wurden dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 postalisch kontaktiert und darum gebeten, im Fall einer Teilnahmebereitschaft dem DZHW die voraussichtliche Anzahl der Schulabsolvent*innen des folgenden Jahres (2022) in den zur Hochschulreife führenden Abschlussklassen mitzuteilen. Von den 5.888 angeschriebenen Schulzweigen haben 825 Schulzweige einer Teilnahme zugestimmt, was einer Quote von 14 Prozent entspricht. Dieser im Vergleich zu früheren Studienberechtigtenbefragungen des DZHW auffällig niedrige Rücklauf auf Ebene der Schulzweige kann mutmaßlich auch auf die hohen organisatorischen Belastungen durch die Corona-Pandemie zurückgeführt werden, mit denen sich die Schulen im Jahr 2021 nach wie vor konfrontiert sahen. Von den Schulzweigen, die einer Teilnahme zugesagt haben, wurden dem DZHW insgesamt 55.154 künftige Studienberechtigte gemeldet.

Ende November / Anfang Dezember 2021 erhielt dann jeder Schulzweig für die jeweils gemeldete Anzahl von Schüler*innen Papierfragebögen zugesandt, mit der Bitte, diese an die entsprechenden Schüler*innen zu verteilen, ausfüllen zu lassen und anschließend an das DZHW zurückzusenden. Der Rücklauf lag bei 21.306 auswertbaren Fragebogen, was einer bereinigten Rücklaufquote von 43 Prozent entspricht. Die disproportionale Stichprobenziehung wird über die Anwendung eines Designgewichts in den Analysedaten wieder ausgeglichen. Zusätzlich kommt ein sogenanntes Kalibrierungsgewicht zum Einsatz, mit dem die gezogene Stichprobe in Bezug auf das Bundesland, die Schulart und das Geschlecht an die Verteilungen der amtlichen Statistik angepasst werden, um die Repräsentativität der Daten bezüglich dieser Merkmale sicher zu stellen. Alle im folgenden ausgewiesenen Ergebnisse basieren auf den gewichteten Daten.

Da in den Tabellen durchgängig gerundete Werte angegeben sind, können zwischen korrespondierenden Tabellen geringfügige Abweichungen auftreten. Gleichermäßen ist es möglich, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben nicht exakt 100 Prozent ergibt.

Die **Studierneigung** bezieht sich auf den Anteil der Hochschulzugangsberechtigten eines Jahrgangs, die die Aufnahme eines Studiums ein halbes Jahr vor Schulabschluss beabsichtigen. Um diesem „Absichtscharakter“ und den damit einhergehenden Unsicherheiten bezüglich der tatsächlichen Entscheidung Ausdruck zu verleihen, wird die Studierneigung nicht über eine einzelne Kennzahl, sondern als Bandbreite ausgewiesen. Der Minimalwert der Studierneigung bezieht sich auf angehende Studienberechtigte, die die Aufnahme eines Studiums „sicher“ oder „wahrscheinlich“ anstreben. Der Maximalwert bezieht darüber hinaus Personen ein, die „eventuell“ ein Studium aufnehmen wollen, sowie Befragte, für die ein Studium zwar prinzipiell infrage kommt, ohne dass bisher konkrete Vorstellungen zur Wahl der Hochschulart oder zum Studienfach bestehen.

In Anlehnung an die Definition der Studierneigung beschreibt die **Berufsausbildungsneigung** den Anteil der Studienberechtigten, die als nachschulischen Qualifikationsschritt die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung planen. Sie umfasst Schüler(innen), die „sicher“ oder „wahrscheinlich“ im nachschulischen Verlauf eine Berufsausbildung aufnehmen werden (Minimalwert) sowie angehende Studienberechtigte, für die eine Berufsausbildung „eventuell“ infrage kommt (Maximalwert).

Hinsichtlich des **Schultyps** wird unterschieden zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die allgemeinbildenden Schulen umfassen Gymnasien,

Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, freie Waldorfschulen, Abendgymnasien sowie Kollegs. Unter berufsbildenden Schulen werden Fachgymnasien/berufliche Gymnasien, die gymnasiale Oberstufe einer Berufsfachschule oder im Oberstufenzentrum, Berufs- und Fachoberschulen, höhere Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien zusammengefasst.

Die **Bildungsherkunft** der Studienberechtigten wird ausschließlich über den höchsten Berufsabschluss der Eltern gebildet. Es wird unterschieden zwischen akademischem Bildungshintergrund (mindestens ein Elternteil verfügt über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss bzw. über einen in der ehemaligen DDR erworbenen Fachschulabschluss) und nicht-akademischem Bildungshintergrund (kein Elternteil verfügt über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss).

Ein **Migrationshintergrund** liegt vor, wenn die/der Befragte eine ausländische Staatsbürgerschaft hat. Der Migrationshintergrund wird bestimmt mithilfe der Staatsbürgerschaft, des Geburtslandes der Schüler(innen) und des Geburtslandes ihrer Eltern.

Abschnitt 1: Einfluss antizipierter Kosten auf die Studienentscheidung

Tabelle 1

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Einfluss antizipierter Kosten auf die Studienentscheidung nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (5-stufige Skala von 1 = „großen Einfluss“ bis 5 = „keinen Einfluss“; in v. H.)

Einfluss von Kosten auf Studienwahl	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) großen Einfluss	12	10	14	16	8
(2)	21	18	23	23	18
(3)	20	19	21	21	19
(4)	20	22	19	18	24
(5) keinen Einfluss	26	31	23	23	32

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 2

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Einfluss antizipierter Kosten auf die Studienentscheidung nach Migrationshintergrund und Schultyp** (5-stufige Skala von 1 = „großen Einfluss“ bis 5 = „keinen Einfluss“; in v. H.)

Einfluss von Kosten auf Studienwahl	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) großen Einfluss	12	11	16	10	18
(2)	21	20	21	21	20
(3)	20	20	21	20	20
(4)	20	22	17	23	15
(5) keinen Einfluss	26	27	25	27	26

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 3

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Einfluss antizipierter Kosten auf die Studienentscheidung nach Bundesland**

(5-stufige Skala von 1 = „großen Einfluss“ bis 5 = „keinen Einfluss“; in v. H.)

Einfluss von Kosten auf Studienwahl	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) großen Einfluss	12	18	14	12	12	11	12	13	11
(2)	21	23	20	21	19	19	21	18	19
(3)	20	20	22	20	16	21	19	21	22
(4)	20	17	21	21	21	20	21	21	21
(5) keinen Einfluss	26	22	24	26	32	29	26	27	27

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 4

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Einfluss antizipierter Kosten auf die Studienentscheidung nach Bundesland**

(5-stufige Skala von 1 = „großen Einfluss“ bis 5 = „keinen Einfluss“; in v. H.)

Einfluss von Kosten auf Studienwahl	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) großen Einfluss	12	14	15	8	17	12	12	10	13
(2)	21	23	16	19	18	32	27	22	21
(3)	20	17	22	21	19	14	23	19	25
(4)	20	20	17	22	23	14	20	23	23
(5) keinen Einfluss	26	25	30	29	23	27	18	26	18

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 5

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) sehr gut	18	20	17	18	19
(2)	49	49	50	48	52
(3)	21	19	22	22	19
(4)	3	3	3	3	2
(5) sehr schlecht	0	1	0	0	0
weiß nicht	9	9	9	9	7

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 6

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums nach Migrationshintergrund und Schultyp** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) sehr gut	18	18	18	18	18
(2)	49	51	44	52	41
(3)	21	19	24	19	24
(4)	3	3	3	2	4
(5) sehr schlecht	0	0	1	0	1
weiß nicht	9	8	11	7	13

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 7

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) sehr gut	18	16	19	17	20	19	16	17	18
(2)	49	48	49	49	46	48	49	53	49
(3)	21	22	20	21	23	22	21	19	20
(4)	3	4	3	3	4	2	3	3	3
(5) sehr schlecht	0	0	1	0	0	1	1	0	0
weiß nicht	9	9	9	10	6	9	9	8	9

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 8

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen eines Studiums	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) sehr gut	18	21	18	16	20	14	18	22	21
(2)	49	50	42	47	50	53	51	50	52
(3)	21	19	27	20	17	22	23	18	15
(4)	3	3	2	1	2	4	2	2	3
(5) sehr schlecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weiß nicht	9	7	11	15	10	7	6	8	8

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 9

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen einer <u>Berufsausbildung</u>	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) sehr gut	15	16	14	16	15
(2)	42	41	43	45	41
(3)	29	28	29	27	30
(4)	6	6	6	5	7
(5) sehr schlecht	1	1	1	1	1
weiß nicht	8	7	7	7	7

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 10

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung nach Migrationshintergrund und Schultyp** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen einer <u>Berufsausbildung</u>	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) sehr gut	15	15	13	15	15
(2)	42	44	38	43	39
(3)	29	28	30	29	29
(4)	6	5	8	6	6
(5) sehr schlecht	1	0	1	1	1
weiß nicht	8	7	10	7	9

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 11

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) sehr gut	15	15	12	17	12	13	13	16	13
(2)	42	41	37	43	40	41	41	44	38
(3)	29	30	33	28	33	31	30	27	32
(4)	6	5	9	5	5	7	6	6	7
(5) sehr schlecht	1	0	1	1	3	1	0	0	1
weiß nicht	8	8	7	6	7	7	9	7	9

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 12

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung Berufsaussichten für Absolvent*innen einer Berufsausbildung	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) sehr gut	15	19	16	12	16	21	15	17	16
(2)	42	47	40	32	45	44	48	45	51
(3)	29	23	30	32	25	20	26	26	23
(4)	6	5	4	9	5	8	4	3	3
(5) sehr schlecht	1	1	1	1	0	1	1	0	1
weiß nicht	8	5	9	15	9	6	6	8	5

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 13

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der persönlichen Berufsaussichten nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung der <u>persönlichen</u> Berufsaussichten	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) sehr gut	18	23	14	17	20
(2)	45	46	44	45	46
(3)	21	19	22	22	18
(4)	3	3	3	3	3
(5) sehr schlecht	1	0	1	1	1
weiß nicht	13	10	16	12	13

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 14

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der persönlichen Berufsaussichten nach Migrationshintergrund und Schultyp** (5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung der <u>persönlichen</u> Berufsaussichten	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) sehr gut	18	19	16	18	18
(2)	45	47	38	46	41
(3)	21	19	24	19	25
(4)	3	3	4	3	4
(5) sehr schlecht	1	1	1	1	1
weiß nicht	13	12	16	14	12

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 15

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der persönlichen Berufsaussichten nach Bundesland**
(5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung der <u>persönlichen</u> Berufsaussichten	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) sehr gut	18	17	19	20	27	16	17	19	15
(2)	45	46	41	43	43	45	43	47	44
(3)	21	19	21	22	15	22	22	17	22
(4)	3	4	4	3	3	4	3	2	3
(5) sehr schlecht	1	1	1	0	2	1	1	1	1
weiß nicht	13	12	14	12	9	13	14	13	15

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 16

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der persönlichen Berufsaussichten nach Bundesland**
(5-stufige Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; in v. H.)

Einschätzung der <u>persönlichen</u> Berufsaussichten	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) sehr gut	18	23	21	18	20	19	11	15	14
(2)	45	46	41	38	45	48	49	48	48
(3)	21	17	21	22	21	19	21	22	21
(4)	3	4	2	3	2	3	3	3	4
(5) sehr schlecht	1	0	1	1	1	1	0	1	1
weiß nicht	13	11	13	18	12	9	15	11	12

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Abschnitt 3: Gründe und Motive für den nachschulischen Werdegang

Tabelle 17

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Gründe und Motive für den nachschulischen Werdegang nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (Werte 1+2 auf einer 6-stufigen Skala von 1 = „sehr wichtig“ bis 6 = „sehr unwichtig“; in v. H.)

Motive für den nachschulischen Werdegang	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
eigene Vorstellungen besser verwirklichen zu können	76	75	77	76	78
günstige Berufs- und Einkommenschancen	64	67	62	64	66
Orientierung vor endgültiger Entscheidung	52	47	56	52	53
baldige finanzielle Unabhängigkeit	67	67	67	71	62
ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge erwerben	56	57	56	55	60
Interesse an vermitteltem Sachwissen	66	65	67	66	69
Wunsch nach sicherer beruflicher Zukunft	83	79	86	86	81
mich nicht so früh für meinen Lebensweg entscheiden müssen	30	28	31	28	31
örtliche Bindungen	24	23	25	26	22
eine akademische Laufbahn einschlagen	28	27	30	25	34
Neigung zum angestrebten Beruf	69	67	71	70	70
einen sehr hohen sozialen Status erreichen	35	38	32	34	35
an einem interessanten Thema forschen	44	43	44	41	47
in leitende Position gelangen	48	54	43	49	47

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 18

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Gründe und Motive für den nachschulischen Werdegang nach Migrationshintergrund und Schultyp** (Werte 1+2 auf einer 6-stufigen Skala von 1 = „sehr wichtig“ bis 6 = „sehr unwichtig“; in v. H.)

Motive für den nachschulischen Werdegang	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
eigene Vorstellungen besser verwirklichen zu können	76	76	77	76	75
günstige Berufs- und Einkommenschancen	64	67	59	67	58
Orientierung vor endgültiger Entscheidung	52	52	53	53	50
baldige finanzielle Unabhängigkeit	67	65	71	65	72
ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge erwerben	56	57	55	57	55
Interesse an vermitteltem Sachwissen	66	68	62	68	63
Wunsch nach sicherer beruflicher Zukunft	83	83	83	83	83
mich nicht so früh für meinen Lebensweg entscheiden müssen	30	29	31	29	31
örtliche Bindungen	24	24	23	22	28
eine akademische Laufbahn einschlagen	28	27	31	32	20
Neigung zum angestrebten Beruf	69	71	64	71	64
einen sehr hohen sozialen Status erreichen	35	32	40	34	37
an einem interessanten Thema forschen	44	43	46	45	41
in leitende Position gelangen	48	45	54	47	50

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 19

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Gründe und Motive für den nachschulischen Werdegang nach Bundesland**
(Werte 1+2 auf einer 6-stufigen Skala von 1 = „sehr wichtig“ bis 6 = „sehr unwichtig“; in v. H.)

Motive für den nachschulischen Werdegang	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
eigene Vorstellungen besser verwirklichen zu können	76	75	75	75	86	74	74	77	76
günstige Berufs- und Einkommenschancen	64	61	57	61	59	61	62	65	62
Orientierung vor endgültiger Entscheidung	52	50	58	50	58	53	54	51	53
baldige finanzielle Unabhängigkeit	67	68	69	66	65	69	68	66	66
ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge erwerben	56	57	55	55	57	56	56	58	56
Interesse an vermitteltem Sachwissen	66	66	61	64	68	64	66	69	66
Wunsch nach sicherer beruflicher Zukunft	83	81	78	84	85	83	84	85	83
mich nicht so früh für meinen Lebensweg entscheiden müssen	30	31	35	29	41	30	30	27	31
örtliche Bindungen	24	25	24	24	29	25	23	24	23
eine akademische Laufbahn einschlagen	28	30	31	26	38	30	28	27	25
Neigung zum angestrebten Beruf	69	68	62	68	67	68	67	70	67
einen sehr hohen sozialen Status erreichen	35	32	39	31	50	37	38	33	34
an einem interessanten Thema forschen	44	46	47	39	56	44	48	43	43
in leitende Position gelangen	48	50	57	44	62	51	51	49	49

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 20

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Gründe und Motive für den nachschulischen Werdegang nach Bundesland**
(Werte 1+2 auf einer 6-stufigen Skala von 1 = „sehr wichtig“ bis 6 = „sehr unwichtig“; in v. H.)

Motive für den nachschulischen Werdegang	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
eigene Vorstellungen besser verwirklichen zu können	76	77	76	76	81	76	79	78	86
günstige Berufs- und Einkommenschancen	64	72	66	62	68	64	76	71	81
Orientierung vor endgültiger Entscheidung	52	50	54	51	52	55	53	53	58
baldige finanzielle Unabhängigkeit	67	63	75	68	67	70	67	71	70
ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge erwerben	56	53	61	56	62	65	61	65	63
Interesse an vermitteltem Sachwissen	66	68	71	61	69	72	74	73	67
Wunsch nach sicherer beruflicher Zukunft	83	83	85	79	83	88	81	82	88
mich nicht so früh für meinen Lebensweg entscheiden müssen	30	28	26	33	29	31	22	26	28
örtliche Bindungen	24	25	31	22	28	30	21	21	19
eine akademische Laufbahn einschlagen	28	33	28	25	25	21	26	30	25
Neigung zum angestrebten Beruf	69	73	64	63	75	75	76	75	73
einen sehr hohen sozialen Status erreichen	35	33	35	36	29	24	28	40	40
an einem interessanten Thema forschen	44	44	44	46	46	38	46	46	34
in leitende Position gelangen	48	44	53	48	38	36	39	48	50

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Abschnitt 4: Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Berufsausbildung/ein Studium

Tabelle 21

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Berufsausbildung nach Geschlecht und Bildungsherkunft** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance eine Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) sehr hoch	52	57	48	53	54
(2)	38	33	42	38	37
(3)	9	8	9	8	8
(4)	1	1	1	1	1
(5) sehr niedrig	1	1	0	0	1

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 22

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Berufsausbildung nach Migrationshintergrund und Schultyp** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance eine Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) sehr hoch	52	52	51	51	54
(2)	38	38	36	39	35
(3)	9	8	10	8	9
(4)	1	1	1	1	1
(5) sehr niedrig	1	0	1	1	1

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 23

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Berufsausbildung nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance eine Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) sehr hoch	52	57	53	54	60	48	49	56	52
(2)	38	33	35	37	28	40	40	36	38
(3)	9	8	10	8	9	10	10	7	8
(4)	1	1	1	1	2	1	1	0	1
(5) sehr niedrig	1	1	1	0	1	0	0	0	0

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 24

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Berufsausbildung nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance eine Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) sehr hoch	52	58	56	46	53	48	48	54	49
(2)	38	32	36	41	36	42	44	39	38
(3)	9	7	6	10	10	8	7	6	12
(4)	1	1	1	1	1	1	1	2	1
(5) sehr niedrig	1	1	1	2	0	0	0	1	0

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 25

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für ein Studium nach Geschlecht und Bildungsherkunft**

(5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance ein <u>Studium</u> erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Geschlecht		Bildungsherkunft	
		männlich	weiblich	Eltern ohne Hochschulabschluss	mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss
(1) sehr hoch	22	24	20	17	27
(2)	45	45	45	43	47
(3)	26	24	28	30	21
(4)	6	6	6	7	4
(5) sehr niedrig	2	2	2	2	1

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 26

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für ein Studium nach Migrationshintergrund und Schultyp**

(5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance ein <u>Studium</u> erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Migrationshintergrund		Schultyp	
		ohne Migrationshintergrund	mit Migrationshintergrund	allgemeinbildend	berufsbildend
(1) sehr hoch	22	21	24	24	17
(2)	45	46	40	48	36
(3)	26	26	27	23	33
(4)	6	6	7	4	11
(5) sehr niedrig	2	2	2	1	4

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 27

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für ein Studium nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance ein <u>Studium</u> erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Bundesland							
		SH	HH	NDS	HB	NRW	HE	RLP	BW
(1) sehr hoch	22	23	30	19	39	21	23	22	21
(2)	45	42	40	43	33	44	41	44	47
(3)	26	27	19	29	20	27	26	27	25
(4)	6	7	9	7	5	6	7	5	5
(5) sehr niedrig	2	2	2	2	3	2	2	1	1

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 28

Studienberechtigte 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten für ein Studium nach Bundesland** (5-stufige Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr niedrig“; in v. H.)

Chance ein <u>Studium</u> erfolgreich zu absolvieren	Insgesamt	Bundesland							
		BAY	SL	BER	BB	MVP	SN	SA	THÜ
(1) sehr hoch	22	24	22	27	21	11	14	18	20
(2)	45	45	44	46	44	53	48	51	47
(3)	26	24	24	20	26	30	32	24	23
(4)	6	5	7	5	8	5	4	6	8
(5) sehr niedrig	2	2	4	2	2	1	2	2	2

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Abschnitt 5: Bandbreite der Berufsausbildungsneigung

Tabelle 29

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Geschlecht** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Geschlecht									
						männlich					weiblich				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	23	23	22	23	23	30	27	24	23	20
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	41	38	34	37	37	46	43	37	39	36
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	57	61	64	60	63	52	56	60	57	64

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 30

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bildungsherkunft** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ²⁾	Insgesamt					Bildungsherkunft ¹⁾									
						Eltern ohne Hochschulabschluss					mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ³⁾	27	25	23	23	21	32	32	28	29	26	21	20	18	18	15
Maximum ⁴⁾	44	41	36	38	36	49	49	41	44	42	38	36	31	33	29
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	49	50	57	53	58	60	63	67	65	71

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

³⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

⁴⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 31

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Migrationshintergrund** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ²⁾	Insgesamt					Migrationshintergrund ¹⁾									
						ohne Migrationshintergrund					mit Migrationshintergrund				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ³⁾	27	25	23	23	21	27	26	24	24	21	25	22	20	20	22
Maximum ⁴⁾	44	41	36	38	36	43	41	36	39	36	44	41	34	37	38
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	55	58	62	58	64	53	58	63	60	62

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

³⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

⁴⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 32

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Schultyp** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Schultyp									
						allgemeinbildend					berufsbildend				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	24	21	20	20	17	31	32	28	30	31
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	41	37	33	35	32	48	48	40	44	47
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	57	62	65	62	68	51	52	57	52	53

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 33

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Schleswig-Holstein					Hamburg				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	29	29	27	27	24	25	25	21	15	20
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	47	45	40	44	40	45	44	34	30	38
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	51	54	57	51	60	52	54	62	67	62

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 34

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Niedersachsen					Bremen				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	29	27	26	26	22	27	26	22	25	22
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	45	43	38	42	39	47	45	38	41	42
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	54	56	59	55	60	52	52	60	56	58

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 35

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Nordrhein-Westfalen					Hessen				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	31	31	28	29	25	24	22	23	22	25
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	48	46	41	44	41	40	36	36	37	40
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	51	53	57	53	58	58	62	62	60	61

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 36

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Rheinland-Pfalz					Baden-Württemberg				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	27	24	23	24	21	25	22	19	21	17
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	42	38	36	37	36	42	38	32	36	34
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	57	60	62	60	63	56	60	66	61	66

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 37

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Bayern					Saarland				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	14	18	17	16	19	37	*	20	29	28
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	31	31	29	32	30	54	*	31	39	47
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	68	69	69	66	71	46	*	67	57	53

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 38

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Berlin					Brandenburg				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	25	16	13	16	16	36	32	22	29	18
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	50	38	29	35	33	51	51	34	43	32
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	49	60	68	61	67	48	47	64	53	69

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 39

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Mecklenburg-Vorpommern					Sachsen				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	30	28	22	20	23	28	27	25	22	15
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	46	45	36	36	42	48	45	38	38	30
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	52	54	64	62	59	51	54	61	59	70

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Tabelle 40

Studienberechtigte 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Berufsausbildungsneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Bandbreite Berufsausbildungsneigung ¹⁾	Insgesamt					Bundesland									
						Sachsen-Anhalt					Thüringen				
	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	27	25	23	23	21	33	26	26	25	19	30	26	27	22	17
Maximum ³⁾	44	41	36	38	36	51	43	38	41	32	48	41	41	38	29
keine Ausbildungsabsicht	55	58	62	58	64	48	56	60	57	68	51	58	58	61	71

¹⁾ einschließlich Berufsakademien und Verwaltungsfachhochschulen; seit 2022 ohne Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Ausbildungsabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Ausbildungsabsicht unsicher

Abschnitt 6: Bandbreite der Studierneigung

Tabelle 41

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Geschlecht** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Geschlecht											
							männlich						weiblich					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	59	65	68	68	64	63	54	60	63	66	62	67
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	74	79	80	80	77	80	70	75	77	79	77	84

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher

⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 42

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bildungsherkunft** (in v. H.)

Studierneigung ²⁾	Insgesamt						Bildungsherkunft ¹⁾											
							Eltern ohne Hochschulabschluss						mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ³⁾	56	62	65	67	63	65	47	55	56	59	55	58	65	70	72	74	72	74
Maximum ^{4) 5)}	72	77	79	80	77	82	65	72	72	74	71	77	78	82	83	85	84	88

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Bildungsherkunft möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

³⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich

⁴⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher

⁵⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 43

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Migrationshintergrund** (in v. H.)

Studierneigung ²⁾	Insgesamt						Migrationshintergrund ¹⁾											
							ohne Migrationshintergrund						mit Migrationshintergrund					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ³⁾	56	62	65	67	63	65	55	62	65	66	62	66	59	65	68	69	65	65
Maximum ^{4) 5)}	72	77	79	80	77	82	71	76	78	79	77	84	76	81	82	82	79	82

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Migrationshintergrund möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

³⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich

⁴⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher

⁵⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 44

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Schultyp** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Schultyp											
							allgemeinbildend						berufsbildend					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	64	70	73	75	71	73	43	49	52	52	47	46
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	78	82	84	86	84	89	62	70	69	69	65	68

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich

³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher

⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 45

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Schleswig-Holstein						Hamburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	59	57	62	65	58	61	59	65	66	69	71	67
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	76	74	78	79	75	81	76	79	82	82	84	85

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 46

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Niedersachsen						Bremen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	53	60	61	59	56	59	53	63	64	72	65	62
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	72	76	75	74	72	79	72	79	78	84	80	79

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 47

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Nordrhein-Westfalen						Hessen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	51	61	63	64	60	63	57	67	70	68	68	66
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	68	77	76	77	74	80	74	80	82	80	80	81

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 48

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Rheinland-Pfalz						Baden-Württemberg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	56	60	62	67	62	66	58	60	66	68	64	66
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	74	75	76	79	76	80	71	74	79	82	79	84

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 49

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Bayern						Saarland					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	71	75	75	72	69	69	53	53	*	60	56	50
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	85	88	85	83	82	86	67	70	*	74	71	68

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

* Das Saarland war 2012 nicht an der Befragung beteiligt.

Tabelle 50

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Berlin						Brandenburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	56	65	74	76	69	69	51	55	58	68	59	69
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	74	82	88	88	81	87	66	69	73	80	72	84

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 51

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Mecklenburg-Vorpommern						Sachsen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	56	60	64	68	64	65	51	60	61	65	64	71
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	71	76	77	79	79	87	64	74	75	77	78	90

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Tabelle 52

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Bandbreite der Studierneigung nach Bundesland** (in v. H.)

Studierneigung ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Sachsen-Anhalt						Thüringen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Minimum ²⁾	56	62	65	67	63	65	49	56	59	68	61	72	49	53	56	60	62	75
Maximum ^{3) 4)}	72	77	79	80	77	82	67	72	73	79	75	88	64	67	69	74	77	87

¹⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen und Berufsakademien; seit 2022 einschließlich Studium an Berufsakademien

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

²⁾ Studienabsicht sicher, wahrscheinlich³⁾ einschließlich Studienabsicht eventuell, unsicher⁴⁾ ab 2022 inklusive keine Vorstellung zu Hochschulart und Studienfach

Abschnitt 7: Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen

Tabelle 53

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Geschlecht** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Geschlecht											
							männlich						weiblich					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	26	35	43	42	44	39	27	31	37	37	38	31
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	32	26	21	24	23	31	33	29	26	29	28	39

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 54

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bildungsherkunft** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bildungsherkunft ¹⁾											
							Eltern ohne Hochschulabschluss						mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	26	32	39	39	41	35	27	34	40	40	42	35
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	32	28	23	26	25	34	33	27	23	27	25	37

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 55

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Migrationshintergrund** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Migrationshintergrund ¹⁾											
							ohne Migrationshintergrund						mit Migrationshintergrund					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	27	34	40	40	42	36	26	31	37	36	37	32
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	33	28	23	26	25	34	32	28	24	29	27	37

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Migrationshintergrund möglich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 56

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Schultyp** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Schultyp											
							allgemeinbildend						berufsbildend ¹⁾					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	26	33	40	39	41	34	27	33	40	39	39	34
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	34	28	24	27	26	36	30	27	22	25	24	33

¹⁾ Fachgymnasium, Berufsoberschule, Fachoberschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachakademie

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 57

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Schleswig-Holstein						Hamburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	24	34	41	39	42	28	23	32	42	37	36	35
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	37	27	26	24	23	39	32	32	21	30	27	35

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 58

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Niedersachsen						Bremen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	24	31	36	36	37	32	27	28	33	39	36	33
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	34	30	27	30	23	36	35	31	27	27	27	32

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 59

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Nordrhein-Westfalen						Hessen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	26	31	38	38	40	34	26	33	38	38	39	31
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	32	29	23	27	26	35	33	28	23	27	27	42

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 60

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Rheinland-Pfalz						Baden-Württemberg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	29	34	43	42	40	36	28	36	41	40	44	37
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	32	27	21	24	25	30	33	25	22	24	23	31

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 61

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Bayern						Saarland					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	20	27	40	38	40	35	26	31	*	47	41	34
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	41	35	26	29	28	37	28	25	*	21	23	34

* das Saarland war 2012 nicht an der Befragung beteiligt

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 62

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Berlin						Brandenburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	25	29	38	37	38	29	32	43	42	40	49	40
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	38	33	25	28	26	43	27	20	22	26	19	33

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 63

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Mecklenburg-Vorpommern						Sachsen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	33	47	44	49	45	34	35	38	42	49	44	39
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	24	17	18	18	20	35	23	20	22	17	22	34

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 64

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Informationsstand über Studien- und Ausbildungsalternativen nach Bundesland** (Werte 1+2 = „eher umfassend informiert“ und 4+5 = „eher unzureichend informiert“ einer 5-stufigen Skala von 1 = „umfassend“ bis 5 = „unzureichend“; in v. H.)

Informationsstand	Insgesamt						Bundesland											
							Sachsen-Anhalt						Thüringen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
eher umfassend informiert	26	33	40	39	41	35	30	44	45	48	50	39	32	39	44	46	44	38
eher unzureichend informiert	33	28	23	27	25	35	28	20	17	18	19	31	27	20	18	22	23	29

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 65
 Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Geschlecht** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Geschlecht											
							männlich						weiblich					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	34	37	38	37	36	34	36	38	40	41	40	41
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	19	20	21	21	20	23	12	14	13	15	13	19
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	1	10	8	11	1	1	2	10	8	11
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	47	43	40	32	36	32	52	46	46	34	37	29

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 66

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bildungsherkunft** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ²⁾	Insgesamt						Bildungsherkunft ¹⁾											
							Eltern ohne Hochschulabschluss						mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ³⁾	35	38	39	39	38	38	26	29	30	31	30	30	43	46	46	46	46	48
Fachhochschule ⁴⁾	16	17	17	18	16	21	17	18	17	20	18	23	15	15	15	16	16	19
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	1	9	7	10	1	1	2	11	9	11
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	56	52	52	41	45	37	41	37	38	26	28	22

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

²⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

³⁾ und gleichgestellte Hochschulen

⁴⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 67

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Migrationshintergrund** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ²⁾	Insgesamt						Migrationshintergrund ¹⁾											
							ohne Migrationshintergrund						mit Migrationshintergrund					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ³⁾	35	38	39	39	38	38	35	38	39	38	38	38	35	36	40	38	40	37
Fachhochschule ⁴⁾	16	17	17	18	16	21	15	16	17	18	16	21	17	20	18	18	16	19
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	1	9	8	11	1	1	2	9	9	12
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	49	45	43	34	37	31	47	44	41	34	35	31

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Migrationshintergrund möglich

²⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

³⁾ und gleichgestellte Hochschulen

⁴⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 68

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Schultyp** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Schultyp											
							allgemeinbildend						berufsbildend					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	48	50	50	50	47	45	14	16	18	19	20	19
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	10	10	11	14	14	20	25	28	28	25	21	22
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	2	11	10	11	1	1	2	7	6	11
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	42	40	38	25	37	24	61	54	53	49	67	48

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 69

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Schleswig-Holstein						Hamburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	38	36	39	43	36	33	36	41	40	45	50	44
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	14	13	14	14	14	21	16	11	14	12	9	14
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	2	2	1	9	8	12	1	2	2	11	11	12
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	47	50	46	35	42	34	48	46	44	31	29	30

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 70
 Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Niedersachsen						Bremen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	32	35	36	35	34	34	33	37	42	44	41	42
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	15	17	16	14	13	17	13	17	13	11	18	18
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	0	1	1	9	8	11	1	1	2	16	5	2
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	51	47	48	40	45	37	53	45	44	28	35	35

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 71

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Nordrhein-Westfalen						Hessen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	32	37	36	40	38	38	36	40	42	40	44	38
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	15	17	17	15	14	18	15	17	17	15	13	18
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	2	9	8	11	1	2	2	13	10	15
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	53	56	45	35	40	33	48	41	39	32	42	29

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 72
 Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Rheinland-Pfalz						Baden-Württemberg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	39	38	38	42	37	37	33	34	39	31	31	35
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	12	15	15	15	17	21	20	18	17	27	25	23
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	1	10	8	13	1	1	2	9	7	11
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	49	46	46	33	38	29	48	48	42	32	37	30

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

Tabelle 73

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Bayern						Saarland					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	43	43	42	39	42	38	34	31	*	43	36	28
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	22	24	24	24	19	23	13	15	*	8	13	18
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	1	10	8	10	0	1	*	8	6	12
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	36	32	33	27	31	28	52	54	*	40	44	41

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

* das Saarland war 2012 nicht an der Befragung beteiligt

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 74

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Berlin						Brandenburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	37	41	48	48	45	43	34	34	36	42	38	41
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	12	13	12	12	11	19	12	14	12	14	14	24
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	1	2	16	11	9	0	1	1	13	8	5
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	51	44	38	23	31	26	54	52	51	32	42	26

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 75

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Mecklenburg-Vorpommern						Sachsen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	41	41	40	48	43	33	34	42	38	44	42	44
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	10	13	15	13	15	27	13	12	14	13	15	20
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	0	1	1	7	6	5	0	1	1	8	8	6
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	50	46	44	33	36	30	53	46	46	36	36	28

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 76

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebter Hochschultyp (Studium im engen Sinn) nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebter Hochschultyp ¹⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Sachsen-Anhalt						Thüringen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Universität ²⁾	35	38	39	39	38	38	31	36	41	42	37	41	31	36	39	37	39	36
Fachhochschule ³⁾	16	17	17	18	16	21	13	13	11	18	16	24	13	12	11	16	16	34
weiß nicht/keine Angabe	1	1	2	10	8	11	1	0	0	8	7	6	0	1	1	7	7	6
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	55	50	48	32	38	26	56	51	49	41	38	22

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ und gleichgestellte Hochschulen

³⁾ einschließlich DHBW und Berufsakademien mit Hochschulstatus

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Abschnitt 9: Angestrebte Studienrichtung

Tabelle 77

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Geschlecht** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Geschlecht											
							männlich						weiblich					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	1	2	2	2	2	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	1	1	1	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	2	3	2	2	2	1	4	4	5	4	3	2
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	9	9	10	10	7	5	1	1	2	2	1	1
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	5	5	5	7	8	8	1	1	1	2	2	2
Medizin	4	4	4	5	5	6	2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	7	9
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	5
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	2	2	2	2	2	4	4	5	4	5	5	7
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	8	8	10	11	9	10	6	6	7	9	6	7
Lehramt	6	7	6	5	7	7	4	5	4	3	4	4	8	9	8	7	8	9
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	5	6	5	8	11	8	4	5	5	9	12	7
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	47	43	39	31	36	32	52	46	46	34	37	29

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 78

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bildungsherkunft** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bildungsherkunft ³⁾											
							Eltern ohne Hochschulabschluss						mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	3	4	3	3	2	1	4	3	4	3	2	2
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	4	5	5	6	4	3	5	5	5	6	5	3
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	5	5
Medizin	4	4	4	5	5	6	2	6	3	3	3	5	5	3	6	7	6	8
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2	1	2	3	3	4
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	3	3	4
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	4	3	4	4	7	3	4	3	3	3	5
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	6	8	7	10	7	8	8	6	10	11	8	9
Lehramt	6	7	6	5	7	7	6	7	6	5	6	7	6	7	6	6	7	7
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	4	6	4	7	9	6	6	4	6	9	13	9
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	56	52	52	41	45	37	41	37	36	26	28	22

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus³⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

Tabelle 79

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Migrationshintergrund** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Migrationshintergrund ³⁾											
							ohne Migrationshintergrund						mit Migrationshintergrund					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	3	3	4	3	2	1	4	4	4	3	2	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	3	3	3	2	3	3
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	5	5	6	6	4	3	4	5	5	5	4	2
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	4	4	4	3	3	4	5	5	6
Medizin	4	4	4	5	5	6	4	4	4	5	5	6	4	5	5	5	5	6
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	4	3	3	4	6	3	4	3	4	3	4
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	6	7	9	10	7	8	9	8	9	10	8	10
Lehramt	6	7	6	5	7	7	6	7	6	5	7	7	5	6	6	5	6	5
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	5	5	5	8	11	7	6	6	6	10	13	9
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	49	45	43	34	37	31	47	44	41	30	34	31

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus³⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Migrationshintergrund möglich

Tabelle 80

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Schultyp** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ¹⁾²⁾	Insgesamt						Schultyp											
							allgemeinbildend						berufsbildend					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	5	4	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	5	4	5	5	4	3	5	6	6	7	4	3
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	4	4	4
Medizin	4	4	4	5	5	6	6	6	6	7	6	8	1	1	2	2	2	2
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	4	1	1	1	1	1	2
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	4	1	1	1	1	1	1
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	3	3	3	4	6	3	4	4	3	3	5
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	7	8	9	11	8	9	6	7	8	10	6	7
Lehramt	6	7	6	5	7	7	8	9	7	6	7	8	4	4	4	4	5	5
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	5	5	5	10	13	9	4	4	5	6	9	5
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	42	40	37	25	28	24	61	54	52	48	52	48

1) Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

2) ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 81

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bundesland											
							Schleswig-Holstein						Hamburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	1
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	5	4	4	3	2	1	2	3	4	2	2	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	4	4	5	4	3	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	3	4	4	5	3	2	6	4	6	4	3	1
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	2	2	4	5	5	5	3	3	3	5	3	4
Medizin	4	4	4	5	5	6	4	2	4	4	3	6	6	6	5	8	8	7
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	2	2	3	2	3	1	1	1	3	3	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	4	5
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	4	3	3	2	4	6	5	4	2	4	3	4
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	8	8	9	11	7	9	9	9	9	9	8	11
Lehramt	6	7	6	5	7	7	7	7	6	6	6	6	4	4	4	5	6	5
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	4	4	4	7	11	8	5	7	6	9	16	11
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	47	50	47	35	41	34	48	46	43	31	29	30

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 82

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bundesland											
							Niedersachsen						Bremen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	1
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	1	2	2	3	1
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	3	4	3	3	2	1	3	4	4	5	3	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	4	5	5	5	4	3	3	6	3	6	3	3
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	2	2	2	4	3	3	2	3	3	4	4	3
Medizin	4	4	4	5	5	6	3	4	3	4	4	5	4	4	5	6	7	8
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3	1	2	2	2	3	1
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	3	6
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	3	4	3	3	7	2	2	2	2	4	3
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	7	8	8	9	6	7	6	9	8	9	7	13
Lehramt	6	7	6	5	7	7	5	6	6	5	6	7	4	6	6	4	5	7
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	4	4	5	8	11	7	7	6	8	12	13	8
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	53	47	48	40	44	37	53	45	46	28	35	35

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 84

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bundesland											
							Nordrhein-Westfalen						Hessen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	1	2	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	4	5	3
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	2	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	3	4	4	5	4	2	5	4	6	5	4	4
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	6
Medizin	4	4	4	5	5	6	4	4	4	5	5	6	3	4	5	5	6	5
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	0
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	4	4	4	3	6	3	4	3	4	4	5
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	6	7	8	9	7	8	8	7	9	10	7	9
Lehramt	6	7	6	5	7	7	6	7	6	6	7	7	5	8	6	5	6	6
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	4	5	5	7	10	8	5	5	5	11	13	8
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	53	46	44	35	40	33	48	41	39	32	32	29

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 85

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bundesland											
							Rheinland-Pfalz						Baden-Württemberg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	4	4	3	4	2	2	3	3	4	3	2	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	3	3	3	2	2	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	4	4	5	5	4	2	7	6	7	8	6	4
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	2	4	3	5	4	4	3	3	5	5	5
Medizin	4	4	4	5	5	6	4	4	4	6	5	6	3	3	4	4	4	6
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	2	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	1	1	3	2	3	2	2	2	2	3	2
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	2	3	4	4	5	2	3	2	3	3	5
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	7	8	8	9	7	10	8	7	9	14	9	10
Lehramt	6	7	6	5	7	7	10	10	8	9	7	7	5	6	5	4	5	5
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	2	4	5	6	10	6	6	5	6	9	11	9
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	49	46	46	33	37	29	48	48	43	32	37	30

1) Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

2) ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 86

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ¹⁾²⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Bayern						Saarland					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	*	1	1	0
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	*	2	2	1
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	0	*	0	1	4
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	1	*	4	3	5
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	0	1	*	0	1	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	4	4	5	3	2	1	4	3	*	4	2	0
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	*	2	1	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	7	7	8	8	5	5	2	2	*	3	3	1
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	5	5	4	3	2	*	6	5	2
Medizin	4	4	4	5	5	6	5	5	5	5	5	8	4	3	*	6	4	3
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	*	0	1	2
Psychologie	1	1	2	2	2	3	2	2	1	2	3	4	2	1	*	2	2	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	1	3	*	2	2	2
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	4	4	3	4	6	2	3	*	3	3	5
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	10	9	11	12	8	7	8	7	*	11	6	3
Lehramt	6	7	6	5	7	7	9	9	6	4	6	9	6	7	*	5	5	7
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	7	7	5	9	12	6	4	5	*	5	11	3
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	36	32	33	27	31	28	52	54	*	40	44	41

¹⁾ Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich²⁾ ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

* das Saarland war 2012 nicht an der Befragung beteiligt

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 87

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ¹⁾²⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Berlin						Brandenburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	1	3	2	3	3	1	1	2	2	2	2	3
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	5	3	4	4	4	1
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	1	2	1	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	5	4	4	4	4	2	3	3	4	7	3	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	4	4	5	4	4	1	3	3	2	2	3	2
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	3	2	5	4	2	1	6	5	5	5	3	2
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	5	4	8
Medizin	4	4	4	5	5	6	5	5	5	5	5	8	4	6	4	5	4	7
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	0	1	2	2	1	2	2
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	2	3	3	3	1	1	2	1	1	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	4	2	1	1	3	2	1
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	3	3	5	4	5	2	4	4	5	4	7
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	5	6	9	8	6	9	4	6	4	4	7	10
Lehramt	6	7	6	5	7	7	4	5	5	5	5	4	5	6	5	6	9	8
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	5	6	6	13	16	14	3	2	4	10	8	8
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	51	44	38	23	31	26	54	52	51	32	40	26

1) Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

2) ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 88

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ¹⁾²⁾	Insgesamt						Bundesland											
							Mecklenburg-Vorpommern						Sachsen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	5	2	2	2	2	2	2
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	1	2	2	2	2	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	1	3	2	2	3	4	4
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	2	1	2
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	4	4	3	3	3	2	3	4	3	2	2	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	4	4	2	2	3
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	4	4	4	5	3	2	6	5	6	7	5	4
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	7
Medizin	4	4	4	5	5	6	7	5	6	10	5	1	4	4	5	7	6	9
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1	2	1	2	1
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	3	3	1	2	1	2	1	3
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	1	1	1	2	3	6	1	2	1	1	3	2
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	4	3	6	4	5	10	3	4	3	3	4	7
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	6	7	6	8	6	8	4	6	6	9	6	6
Lehramt	6	7	6	5	7	7	6	7	6	8	11	5	4	5	8	7	8	8
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	3	5	4	7	10	9	3	5	5	7	11	6
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	50	46	44	32	36	30	53	46	46	36	36	28

1) Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

2) ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Tabelle 89

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Angestrebte Studienrichtung nach Bundesland** (in v. H.)

Angestrebte Studienrichtung ^{1) 2)}	Insgesamt						Bundesland											
							Sachsen-Anhalt						Thüringen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
Agrar-, Ernährungs-, Forstwiss.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	0
Architektur, Bauwesen	2	2	2	2	2	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	3	0
Physik, Geowissenschaften	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Biologie, Chemie, Pharmazie	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	5	3	3	3	2	3	2
Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
Kultur-, Sprachwissenschaften	3	4	4	3	2	1	2	4	3	3	2	2	4	3	4	5	1	1
Kunst, Gestaltung	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	4	3	2	0
Maschinenbau	5	5	5	6	4	3	4	4	6	5	3	2	3	2	4	4	4	3
Mathematik, Informatik	3	3	3	4	4	5	3	3	3	6	5	3	2	2	3	4	4	10
Medizin	4	4	4	5	5	6	4	5	5	7	4	7	3	5	4	4	5	5
Pädagogik, Sport	1	2	2	2	1	1	3	2	2	1	3	2	2	2	2	1	2	2
Psychologie	1	1	2	2	2	3	1	2	2	2	3	3	1	2	2	3	1	2
Rechtswissenschaften	2	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	1	5
Sozialwissenschaften, -wesen	3	4	3	3	4	6	3	2	4	5	4	8	2	6	3	4	5	7
Wirtschaftswissenschaften	7	7	9	10	7	9	5	6	5	10	7	9	5	4	5	6	6	12
Lehramt	6	7	6	5	7	7	5	7	8	7	10	8	5	8	8	7	8	12
weiß nicht	5	5	5	8	11	8	4	3	4	5	10	7	5	5	4	6	10	4
Studium unsicher / kein Studium geplant	50	45	42	33	37	30	55	50	46	32	38	26	56	51	49	41	38	22

1) Studienabsicht sicher oder wahrscheinlich

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

2) ohne Studium an Verwaltungsfachhochschulen oder Berufsakademien ohne Hochschulstatus

Abschnitt 10: Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs

Tabelle 90

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Geschlecht** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Geschlecht											
							männlich						weiblich					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	35	39	39	38	40	36	39	44	47	48	50	47
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	34	39	35	28	27	21	40	43	40	30	26	20
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	13	15	15	20	22	20	16	17	17	23	26	29
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	24	30	31	35	37	32	22	27	30	35	39	36
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	16	21	23	27	27	24	20	23	26	32	33	31
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	26	33	33	37	40	40	26	32	33	39	43	44
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	26	31	28	32	36	34	31	38	36	41	47	45
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	26	29	25	20	23	19	34	35	31	27	30	31
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	25	29	36	34	34	27	36	40	47	49	51	45
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	9	8	9	10	10	13	6	5	5	5	4	6

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 91

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bildungsherkunft** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bildungsherkunft ¹⁾											
							Eltern ohne Hochschulabschluss						mind. ein Elternteil mit Hochschulabschluss					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	33	38	39	40	44	41	41	45	46	46	47	45
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	40	43	39	30	26	21	36	40	37	29	27	20
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	15	16	16	21	23	25	15	17	17	22	24	24
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	23	28	30	35	38	35	23	29	30	35	37	33
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	17	21	23	29	31	28	18	23	25	31	29	27
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	25	30	32	36	39	40	27	34	34	40	43	44
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	27	34	31	36	41	39	30	35	32	37	41	40
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	36	38	33	28	32	30	26	27	23	19	21	20
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	28	33	40	40	42	36	34	37	43	43	44	37
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	3	5
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	8	6	8	8	7	9	7	6	7	7	7	9

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zur Bildungsherkunft möglich

Tabelle 92

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Migrationshintergrund** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Migrationshintergrund ¹⁾											
							ohne Migrationshintergrund						mit Migrationshintergrund					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	38	43	44	44	46	43	31	38	39	40	43	40
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	38	41	37	28	26	20	38	42	39	33	30	23
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	15	15	16	21	23	24	17	19	18	25	27	27
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	22	28	29	34	36	33	27	32	33	38	43	38
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	18	23	25	30	30	27	16	21	24	29	30	28
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	25	32	33	37	41	41	30	35	36	41	44	46
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	29	35	32	36	41	39	28	34	33	38	43	42
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	30	32	28	22	25	24	33	34	30	28	31	31
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	31	34	41	40	42	35	33	38	47	46	48	40
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	7	6	7	8	7	10	6	5	5	6	5	7

¹⁾ in Bayern sind für den Jahrgang 2012 sowie in Hessen und Berlin für den Jahrgang 2018 keine Angaben zum Migrationshintergrund möglich

Tabelle 93

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Schultyp** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Schultyp											
							allgemeinbildend						berufsbildend					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	42	47	49	47	48	46	28	33	33	36	39	33
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	37	40	38	30	27	20	38	43	36	28	26	21
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	16	17	17	23	24	26	14	15	15	20	23	24
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	24	29	31	35	37	34	22	27	29	34	39	33
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	22	26	28	34	33	29	10	15	18	21	25	24
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	28	34	35	39	43	44	23	29	30	35	39	38
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	32	37	34	38	44	42	23	30	28	33	37	35
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	29	30	26	21	24	24	33	35	33	28	31	29
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	36	38	46	44	45	39	23	28	34	37	39	30
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	5	4	3	4	3	4	4
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	6	5	6	6	6	8	10	7	9	10	9	13

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 94

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Schleswig-Holstein						Hamburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	40	43	47	44	45	44	36	39	41	42	41	40
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	31	41	33	26	25	18	34	35	35	27	27	22
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	16	16	16	22	20	26	16	17	17	21	23	23
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	24	27	29	34	41	36	22	32	28	36	37	34
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	17	24	25	31	26	32	22	23	22	29	26	27
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	23	30	35	39	43	46	29	40	38	40	46	45
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	22	34	31	36	43	42	29	34	33	35	39	39
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	33	32	28	26	29	29	30	32	25	27	32	24
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	33	34	40	45	42	36	28	34	41	43	50	43
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	3	4	4	3	3	5	5	4	5	3	3	4
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	9	7	6	5	6	8	9	6	7	7	6	9

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 95

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Niedersachsen						Bremen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	37	41	43	41	45	41	42	39	43	45	44	37
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	37	39	35	29	25	18	33	40	36	27	26	26
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	16	16	17	21	24	24	17	17	17	22	25	22
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	24	29	32	34	38	33	23	30	31	35	40	34
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	21	23	27	31	32	29	16	23	26	25	30	29
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	28	32	34	36	40	39	27	39	40	43	45	48
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	28	33	33	36	42	39	27	31	30	37	40	40
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	30	34	31	24	25	25	26	28	27	27	26	21
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	30	34	40	41	42	36	28	33	38	38	40	27
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	2	4	3	3	3
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	7	6	7	7	8	10	8	6	7	7	6	12

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 96

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Nordrhein-Westfalen						Hessen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	33	40	40	42	44	43	39	44	43	41	45	43
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	41	42	39	30	27	21	33	39	38	30	28	24
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	15	16	17	22	25	26	16	19	17	21	27	28
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	22	26	28	34	37	34	24	29	28	35	40	34
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	16	22	24	31	31	26	16	21	24	29	29	35
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	25	33	32	38	41	43	30	34	35	40	44	46
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	26	32	30	36	39	39	28	36	30	34	42	40
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	29	34	26	23	26	26	31	27	26	22	24	24
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	29	33	43	44	44	39	30	35	42	41	43	34
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	6
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	8	7	8	8	7	9	8	6	7	9	7	9

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 97

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Rheinland-Pfalz						Baden-Württemberg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	38	41	41	40	42	40	40	43	47	45	47	42
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	39	41	39	31	29	23	33	41	36	27	26	22
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	13	17	14	19	21	24	16	16	16	21	23	23
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	21	26	27	31	35	34	23	29	32	38	40	37
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	15	19	19	28	32	28	18	21	24	26	28	24
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	28	34	30	35	38	39	27	34	35	40	44	46
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	32	36	28	30	39	37	29	34	33	38	42	41
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	28	28	27	20	27	26	27	28	24	21	24	22
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	33	35	37	38	40	35	28	32	42	39	41	35
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	7	7	9	8	9	11	8	6	6	7	6	8

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 98

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Bayern						Saarland					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	39	45	45	46	46	40	34	35	*	30	40	37
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	34	40	37	30	28	18	43	41	*	21	25	28
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	16	19	16	24	25	25	20	16	*	25	25	30
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	24	32	32	35	37	33	21	31	*	26	35	40
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	21	28	28	30	31	28	19	18	*	31	31	26
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	28	30	34	38	43	40	31	34	*	31	40	32
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	33	38	35	39	43	37	27	35	*	29	39	32
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	26	29	29	23	26	26	24	29	*	22	23	27
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	34	38	40	41	44	32	16	24	*	30	36	26
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	*	6	3	3
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	6	4	6	7	7	10	9	9	*	8	11	13

* das Saarland war 2012 nicht an der Befragung beteiligt

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 99

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Berlin						Brandenburg					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	34	37	40	40	46	38	34	41	45	41	45	43
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	37	42	36	32	26	16	43	45	43	31	24	22
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	16	16	14	21	23	28	12	14	17	25	22	23
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	23	31	32	36	36	32	24	29	33	32	38	34
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	18	23	24	27	28	29	20	20	29	33	30	26
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	26	38	36	40	47	46	25	25	32	33	36	37
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	28	35	34	36	44	43	30	37	34	37	45	41
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	32	33	33	27	27	21	40	43	40	40	36	34
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	37	42	50	47	47	39	31	34	44	41	40	38
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	4	3	5	4	4	3	6	3	4	4	3	6
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	5	5	5	7	7	8	6	6	4	4	5	10

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 100

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Mecklenburg-Vorpommern						Sachsen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	36	40	45	40	46	49	39	45	44	46	53	46
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	40	39	35	27	25	19	42	45	40	28	25	19
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	11	9	14	19	19	18	13	12	17	18	21	26
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	23	26	33	37	33	27	23	29	30	36	38	36
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	17	18	24	29	30	36	14	19	21	29	31	28
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	23	29	31	35	39	36	22	28	30	37	38	38
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	29	34	37	38	46	38	31	40	34	39	45	47
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	39	43	39	27	33	33	36	35	38	26	31	33
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	31	33	39	46	44	34	37	38	46	44	44	45
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	5	4	3	6	2	7	5	2	6	4	3	4
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	7	6	5	5	6	7	5	5	5	6	6	6

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen

Tabelle 101

Studienberechtigte 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 und 2022 ein halbes Jahr vor Schulabschluss: **Schwierigkeiten und Probleme bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs nach Bundesland** (Mehrfachnennung möglich; in v. H.)

Schwierigkeiten und Probleme	Insgesamt						Bundesland											
							Sachsen-Anhalt						Thüringen					
	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022	2008	2010	2012	2015	2018	2022
die nur schwer überschaubare Zahl der Möglichkeiten	37	42	43	43	45	42	36	42	41	43	46	47	41	42	43	46	47	50
die nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt	38	41	37	29	27	21	46	46	45	26	30	19	40	45	44	32	28	21
die Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen einzuholen	15	16	16	22	24	25	14	14	13	20	20	24	13	12	14	22	23	26
die Schwierigkeit abzuschätzen, welche Qualifikationen und Kompetenzen wichtig sein werden	23	28	30	35	38	34	28	35	31	31	38	34	26	30	32	35	41	38
die unbefriedigende Vorbereitung auf die Ausbildungswahlentscheidung in der Schule	18	22	24	30	30	28	20	20	22	30	32	31	18	19	22	29	29	26
die Unklarheit über meine Interessen	26	32	33	38	42	42	23	29	25	33	34	38	23	26	26	33	36	40
die Unklarheit über meine Eignung/meine Fähigkeiten	29	35	32	36	41	40	31	35	32	38	37	43	28	36	31	36	41	41
die Finanzierung eines Studiums/ einer Ausbildung	30	32	28	24	27	26	35	36	40	27	38	27	41	42	39	30	32	36
Zugangsbeschränkungen (z. B. NC, Aufnahmeprüfungen) in dem von mir angestrebten Studienfach	31	34	42	42	43	36	38	35	44	41	46	44	32	33	36	41	41	31
etwas anderes	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	2	5	3	4	4	3	2	3
ich habe keine Schwierigkeiten und Probleme	7	6	7	7	7	9	4	5	6	7	7	7	5	5	5	6	7	7

DZHW-Studienberechtigtenbefragungen